

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ НАДПОЧЕЧНИКОВ ПРИ ОСТРОМ ВОЗДЕЙСТВИИ ЭНТО ДЕФОЛА

Убайдуллаев Р.А.

Исламов Ш.Э.

Самаркандский государственный медицинский
университет, Самарканд, Узбекистан
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14638679>

Актуальность. В настоящее время химизация сельского хозяйства создает новые экологические факторы, которые необходимо учитывать [1].

Цель исследования - установить морфологические изменения надпочечников при остром воздействии ЭНТО ДЕФОЛА.

Материал и методы исследования. Исследование выполнено на 18 взрослых беспородных крысах-самцах, которым ЭНТО ДЕФОЛ в дозе 352 мг/кг массы тела животного вводили внутрижелудочно, в виде 3,5% раствора, натошак. Указанная доза соответствует 1/10 ЛД₅₀. Применяли гистологические и гистохимические методы исследования.

Результаты исследования. При гистологическом исследовании надпочечников отмечается утолщение их капсулы в результате отека. Поверхность органа образует множество выпячиваний различной величины. Цитоплазма некоторых клеток глыбчатая. Аргирофильные волокна изменены разнообразно, фрагментированы, многие из них вплоть до лизиса, а остальные утолщены. Зональная дифференцировка зон коркового вещества несколько нарушена. В клубочковой зоне нарушено расположение клеток, в результате чего клубочки их плохо различимы. Некоторые клетки этой зоны подвергнуты гидropической дистрофии. При этом адренкортикоциты уплощены с удлинёнными ядрами и ориентированы параллельно капсуле, с явлениями кариопикноза. Отмечаются очаговые кровоизлияния. Наблюдается фрагментация и очаговый лизис аргирофильных волокон [2].

В хромоаффинных клетках мозгового вещества объем ядер достоверно превышает контрольный уровень. В мозговом веществе надпочечных желез крыс, подвергнутых однократному действию хлората магния в дозе 1/10 ЛД₅₀, отмечается увеличение числа норадреналинсодержащих клеток по сравнению с контролем, и они составляют примерно 50% от общего числа клеток. В цитоплазме норадреналин- и адреналинсодержащих клеток наблюдается мелких вакуолей и единичных крупных вакуолей, что свидетельствует об умеренной секреторной активности этих клеток. При

этом она сильнее выражена в норадреналинсодержащих клетках, чем в адреналинсодержащих.

Выводы. При однократном действии ядохимиката в дозе 1/10 ЛД₅₀ происходит резкое усиление морфофункциональной деятельности органа наряду с развитием в нем реактивно-деструктивных изменений на фоне нарушения синтетических процессов в клетках. После однократного применения пестицида усиливается секреторная активность хромоаффинных клеток мозгового вещества, в нем увеличивается число норадреналинсодержащих клеток. Отмечается резкое повышение адаптивных реакций надпочечных желез.

Литература:

1. Аксенов В.А., Шиховцева И.В. Влияние пестицидов на организм. проблемы обращения с пестицидами // «Актуальные проблемы экологии и охраны труда» Сборник статей VIII Международной научно-практической конференции: в 2 частях. 2016, С.42-46.
2. Блинова С.А., Исламов Ш.Э., Махматмурадова Н.Н. Функциональная морфология надпочечных желез крыс, подвергнутых воздействию хлората магния // Монография.- «TIBBIYOT KO'ZGUSI». Самарканд, 2021. – 8,8 п.л.- 126 с.

